

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

«Корееведение Центральной Азии в транснациональную эпоху: взаимопонимание и обмен знаниями»

26-27 июня 2026 года

UO'K: 008(575.1+519)(06)

KBK: 71.05(5Узб+5Кор)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20627439>

ISBN 978-9910-5283-0-9

우즈베크어권 학습자를 위한 한국어 관용표현 연구

- ‘마음’ 관련 표현을 중심으로 -

서비리바 딜라프루즈 (타슈켄트 기묘국제대학교 한국어학과 석사과정)

<목 차>

1. 서론
2. 한국어의 관용표현의 개념 및 의미적 특성
3. ‘마음’에 관한 한국어와 우즈베크어 관용표현 대조 연구
4. 우즈베크어권 한국어 학습자 대상 설문조사 및 분석
5. 결론

1. 서론

오늘날 세계 여러 나라에서 한국어 학습자의 수가 꾸준히 증가함에 따라, 한국어 교육의 내용과 방법이 다양하게 발전하고 있다. 그러나 한국어를 외국어로 배우는 학습자들에게 단어의 의미나 문법 못지 않게 중요한 부분 중 하나가 바로 관용표현의 이해와 사용이라고 할 수 있다. 관용표현은 언어의 문자적 의미를 넘어 문화적, 정서적 의미를 포함하고 있기 때문에 이를 정확히 이해하지 못하면 의사소통 과정에서 오해가 생길 수 있기 때문이다.

본 연구의 주요 목적은 우즈베크어권 한국어 학습자들이 한국어 관용표현, 특히 ‘마음’과 관련된 표현을 보다 정확하게 이해하고 적절히 활용할 수 있도록 하는 데 있다. 한국어의 ‘마음’은 인간의

감정·생각·의지 등 내면적 세계를 포괄하는 개념으로, 다양한 관용표현 속에서 한국인의 정서와 사고방식을 반영하고 있다. 예를 들어 ‘마음에 맺히다’, ‘마음을 졸이다’, ‘마음에 걸리다’ 등의 표현은 언어적 형식보다 그 이면에 있는 심리적 의미가 중요하며, 이를 문자 그대로 해석할 경우 의미를 정확하게 파악하기 힘들어 의사소통에 어려움이 발생하기 쉽다. 따라서 한국어 교육 현장에서의 정확한 관용표현 교육을 위해 관용표현의 체계적인 분석이 필요할 수 있다.

본 연구는 ‘마음’과 관련된 관용표현의 의미적·형태적 특징을 분석함으로써 이들이 한국어라는 언어들 속에서 어떻게 구조화되고, 또 그런 표현들이 어떠한 감정이나 상황을 나타내는지를 우즈베크어의 ‘ko‘ngil’ (마음) 관련 관용표현과 비교하는 것을 목표로 한다. 이를 통해 우즈베크어권 한국어 학습자들이 한국어 관용표현의 내적 의미를 정확히 이해하고 실제 담화 상황에서 자연스럽게 사용할 수 있도록 돕고자 한다.

2. 한국어의 관용표현의 개념 및 의미적 특성

관용표현은 화자가 자신의 의견을 다채롭고 효과적으로 표현할 수 있는 방법 중 하나로, 단어에서 시작하여 구, 절, 문장에 이르기까지 형태와 종류가 매우 다양하다. 관용표현에 대한 조사는 1970년대 이래 지금까지 활발하고 폭넓게 진행되고 있는데, 초기의 연구들은 주로 언어학적 측면에서 관용구의 정의와 종류, 특징 등을 확립하는 데 집중 하였다. 외국인을 위한 한국어 교육 영역에서는 1990년대부터 본격적으로 관용표현 교육에 대한 논의가 이루어졌다고 볼 수 있다. 한국어 교육에 관한 관용표현에 대한 연구는 주로 관용표현의 정의와 범주, 관용표현 교육의 중요성과 교수 방안, 관용표현을 가르치는 방법, 그리고 한국어 교재에서 관용 표현 교육의 실제 적용 상황으로 나뉜다. 또한, 관용표현을 연구자들에 따라 ‘관용구’, ‘관용어’, ‘관용어구’, ‘관용표현’, ‘복합용합어’, ‘숙어’, ‘이디엄’, ‘익은말’, ‘익은이은말’ 등 다양한 명칭으로 불리고 있는데, 이는 관용표현의 의미나 범위가 명확하게 정의되지 않았기 때문이라고 볼 수 있다. (문금현 1998, 임지룡 1992)

관용표현의 의미는 관용성의 정도에 따라 다르게 나타나는데, 관용성은 그 기원적 의미를 얼마나 쉽게 추론할 수 있는지에 따라 달라진다. 즉, 관용표현마다 의미의 ‘투명성(shaffof)’이 서로 다르기 때문에 관용표현이 갖는 제 3의 의미를 이해하는 데 필요한 난이도도 달라지고, 이러한 의미 투명성의 차이에 따라 학습의 어려움도 달라질 수 있다. 예를 들어 ‘마음을 읽다’는 문자 그대로의 의미를 통해 관용적 의미를 비교적 쉽게 이해할 수 있지만, ‘마음이 콩밭에 있다’나 ‘마음이 굴뚝 같다’는 문자적 의미만으로는 그 뜻을 파악하기 어렵다. 따라서 외국인 학습자에게 관용표현을 가르칠 때에는 의미 투명성의 정도를 고려하여 난이도를 조절할 필요가 있다.

관용표현의 의미 투명성에 대한 대표적인 연구로는 임지룡(1992), 유덕자(1997), 문금현(1999) 등을 들 수 있다. 특히 임지룡(1992:202)과 문금현(1999:66-67)은 관용표현의 투명성 유형을 ‘반투명형’, ‘반불투명형’, ‘불투명형’의 세 가지로 구분하고, 각 유형의 특징과 예를 함께 제시하였다. 이에 대한 구체적인 내용은 다음과 같다.

임지룡(1992)에 따르면 관용표현은 ‘반투명형’, ‘반불투명형’, ‘불투명형’으로 나뉜다. 먼저 ‘반투명형’은 문자 그대로의 의미를 통해 관용적 의미를 비교적 명확하게 파악할 수 있으며, 비유적 연상이 쉽게 이루어지는 특징을 가진다. 예를 들어 ‘손을 씻다’, ‘발이 넓다’ 등이 이에 해당한다. 다음으로 ‘반불투명형’은 문자적 의미를 통해 어느 정도 의미를 유추할 수 있으나, 세대나 문화적 배경에 따라 이해 정도에 차이가 나타날 수 있다. 이에 해당하는 예로는 ‘미역국을 먹다’, ‘파리 날리다’ 등이 있다. 마지막으로 ‘불투명형’은 문자 그대로의 의미만으로는 관용적 의미를 파악하기 어려우며, 표현이 형성된 배경 지식이 요구된다. 예를 들어 ‘시치미 떼다’, ‘호박씨 까다’ 등이 이에 해당한다. 이러한 분류는 관용표현의 의미 이해에 있어 투명성 정도가 중요한 기준이 됨을 보여준다.

문금현(1999)도 임지룡(1992)와 비슷하게 관용어를 ‘반투명형’, ‘반불투명형’, ‘불투명형’으로 구분하였다. 먼저 ‘반투명형’은 직설적 의미와 관용적 의미 사이의 관련성이 높아, 문자적 의미를 통해 관용적 의미를 비교적 쉽게 예측할 수 있으며, 그 생성 배경 또한 어느 정도 짐작이 가능한 특징을 가진다. 예를 들어 ‘국수를 먹다’, ‘손을 씻다’ 등이 이에 해당한다. 다음으로 ‘반불투명형’은 직설적 의미 그대로 사용되기도 하지만 그 사용 빈도가 높지 않으며, 주로 일상적인 어휘로 구성되는 특징을 보인다. 또한 생성 과정에서 역사적 사건, 민담, 고사성어 또는 개인적 사건 등의 영향을 받아 일부 표현은 의미를 비교적 쉽게 이해할 수 있는 반면, 일부는 어려운 경우도 존재한다. 이에 해당하는 예로는 ‘그림의 떡’, ‘바가지를 굶다’ 등이 있다. 마지막으로 ‘불투명형’은 문자 그대로의 의미만으로는 관용적 의미를 파악하기 어렵고, 구성 요소에 폐어나 고어가 포함되는 경우가 많다. 또한 생성 배경이 역사적 사실에 근거하는 경우가 많아 그 의미를 이해하기 위해서는 배경지식이 요구된다. 예를 들어 ‘빛 좋은 개살구’, ‘시치미를 떼다’ 등이 이에 해당한다. 이러한 분류는 관용어의 의미 이해에 있어 투명성 여부가 중요한 기준이 될 수 있음을 보여준다.

한편, 유덕자(1997)는 관용표현의 의미적 투명성 정도에 따라 이를 네 단계로 구분하였는데 ‘근접투명’, ‘반투명’, ‘반불투명’, ‘불투명’과 같은 구분이 그것이다. 먼저 ‘근접투명’의 단계는 문자적 의미를 통해 관용적 의미를 거의 직접적으로 이해할 수 있는 경우로, ‘발이 넓다’, ‘눈이 높다’ 등이 이에 해당한다. 다음으로 ‘반투명’ 단계는 문자적 의미와 관용적 의미 간의 관련성이 비교적 높아 의미를 어느 정도 유추할 수 있는 경우로, ‘가슴을 펴다’, ‘애가 타다’ 등이 포함된다. ‘반불투명’ 단계는 문자적 의미만으로는 관용적 의미를 충분히 파악하기 어려우나 일부 단서를 통해 제한적으로 이해할 수 있는 경우를 의미하며, ‘국수를 먹다’, ‘누워서 떡 먹기’ 등이 이에 해당한다. 마지막으로 ‘불투명’ 단계는 문자적 의미와 관용적 의미 사이의 관련성이 거의 없어 배경지식 없이 이해하기 어려운 경우로, ‘기가 막히다’, ‘탈이 나다’ 등의 표현이 이에 속한다. 이러한 분류는 관용표현의 의미 이해 과정에서 투명성의 정도가 단계적으로 작용함을 보여준다. 이와 같이 관용표현의 의미 투명성 정도는 학자에 따라 서로 다르게 구분되고 있음을 확인할 수 있다.

3. ‘마음’ 관한 한국어와 우즈베크어 관용표현 대조 연구

한국어 관용표현과 우즈베크어 대응 표현 간의 의미적 일치 여부에 따라 한·우 ‘마음’ 관련 관용표현의 대응 양상을 분석하여 총 네 가지 유형을 도출하였다. 첫째, 형태와 의미가 같은 유형,

둘째, 형태가 다르고 의미가 같은 유형, 셋째, 형태가 같고 의미가 다른 유형, 넷째, 한국어에만 있는 유형이다. 한국어 ‘마음’에 관한 관용표현과 우즈베크어 표현을 네 가지 대응 유형별로 분석한 결과를 대표적인 예와 함께 제시한다.

형태와 의미가 같은 유형은 한국어와 우즈베크어에서 표현의 구조와 의미가 거의 동일하게 나타나는 경우이다. 아래의 경우가 그 예가 된다.

<표 1> 형태와 의미가 같은 유형

우즈베크어	한국어	의미
Ko'ngil bermoq	마음을 주다	누군가를 좋아하는 마음을 가지다.
Ko'ngli bor	마음이 있다	무엇을 하거나 가지고 싶은 생각이 있다.

위의 <표 1>에서 볼 수 있듯이, 우즈베크어의 ‘Ko'ngil bermoq’와 한국어의 ‘마음을 주다’는 형태와 의미가 모두 유사하게 대응되는 표현이다. 두 표현 모두 ‘마음(ko'ngil)’과 ‘주다(bermoq)’라는 어휘 결합으로 이루어져 있으며, 감정이나 애정을 상대에게 내보이는 행위를 나타낸다. 즉, 아래의 예와 같이 마음을 숨기지 않고 솔직하게 드러내거나, 어떤 사람에게 호의나 사랑의 감정을 품는다는 의미를 지닌다. 이 표현은 두 언어 모두에서 감정의 주체가 자신의 내면을 타인에게 열고 드러내는 행위를 상징한다는 점에서 공통된 은유 구조를 지닌다. 또한 긍정적인 인간관계 형성과 관련된 정서를 표현한다는 점에서도 의미적 일치를 보인다.

다음으로, 우즈베크어 ‘Ko'ngli bor’와 그에 대응하는 한국어 관용 표현인 ‘마음이 있다’도 마찬가지로 형태와 의미가 모두 유사하게 대응되는 표현이다. 두 표현 모두 ‘마음(ko'ngil)’이라는 명사와, 존재를 나타내는 동사 있다(bor)가 결합된 구조로 이루어져 있으며, ‘무엇을 하거나 가지려는 생각이나 의지가 있다’는 의미를 나타낸다. 이 표현은 두 언어 모두에서 내면의 의지, 욕망, 혹은 감정적 동기를 나타내는 비유적 표현으로 기능한다. 즉, ‘마음이 있다’는 표현은 단순히 물리적 존재를 뜻하는 것이 아니라, 심리적 의지나 열망이 내면에 존재함을 상징적으로 드러낸다. 따라서 형태적 구성과 의미적 해석이 거의 일치하는 관용표현으로 분류할 수 있다.

형태가 다르고 의미가 같은 유형은 한국어와 우즈베크어에서 표현의 구조나 어휘는 다르지만, 의미적으로는 동일하거나 매우 유사한 관용표현이다. 이 유형은 두 언어의 표현 방식과 어휘 선택이 다르지만, 공통된 심리적 상태나 감정을 비유적으로 나타내는 점에서 대응 관계를 이룬다.

<표 2> 형태가 다르고 의미가 같은 유형

우즈베크어	한국어	의미
1. Ko'ngilga og'ir botmoq (마음이 깊이 가라 앉다)	마음에 걸리다	마음에 꺼림칙한 (tashvishli) 느낌이 있다
2. Ko'ngilga yoqmoq (좋아하다)	마음에 들다	어떤 사람이나 사물이 좋거나 마음에 맞는 느낌이 있다

<표 2>의 1 에 해당하는 우즈베크어와 한국어의 두 표현 모두 불편한 감정이나 꺼림칙한 상황이 마음속에 남아 계속 생각나고 괴로움을 준다는 점에서 일치한다. 한국어는 감정적 부담을 ‘무언가가 걸린다’는 물리적 방해 이미지로 표현하며, 우즈베크어는 ‘botmoq’ - 깊이 가라앉다 같은 감각적 은유를 통해 감정의 무게와 고통을 강조한다.

다음으로, 두 표현 모두 어떤 사람이나 사물, 혹은 상황이 좋거나 마음에 맞는 느낌이 드는 경우를 나타내며, 긍정적인 감정의 수용을 표현하는 공통된 의미를 지닌다. 한국어의 ‘마음에 들다’ 는 ‘무엇이 좋아 보이거나 만족스럽게 느껴지다’는 뜻으로, 감정의 대상이 마음속으로 ‘들어오는’ 비유를 통해 호감이나 만족의 감정이 생기는 과정을 표현한다.

형태가 같고 의미가 다른 유형은 한국어와 우즈베크어에서 동일하거나 유사한 어휘·형식으로 구성되어 있지만, 그 의미가 서로 다르게 실현되는 표현이다.

<표 3> 형태가 같고 의미가 다른 유형

한국어	의미	우즈베크어	의미
마음을 놓다 (Ko'ngilni qo'ymoq)	안심하다 (Xotirjam bo'lmoq)	Ko'ngil qo'ymoq (마음을 놓다)	Mehr muhabbat bog'lamoq (정이 들다)

<표 3>에 제시된 한국어 표현 ‘마음을 놓다’와 우즈베크어 표현 ‘Ko'ngil qo'ymoq’는 모두 ‘마음/ko'ngil’과 ‘놓다/qo'ymoq’라는 동일한 어휘 요소로 구성되어 있어 형태적으로는 대응되는 것처럼 보인다. 그러나 의미 측면에서는 차이가 나타난다. 한국어 ‘마음을 놓다’는 ‘걱정이나 불안을 내려놓고 안심하다’라는 의미로 사용한다. 반면, 우즈베크어 ‘Ko'ngilini qo'ymoq’는 ‘누군가 또는 어떤 대상에 마음을 두다’, 즉 ‘애정이나 사랑을 갖다 (Mehr-muhabbat bog'lamoq)’라는 의미를 나타낸다. 이처럼 두 표현은 어휘 구성과 문법적 형태는 유사하지만, 실제 사용되는 의미에서는 차이를 보이므로 형태가 같고 의미가 다른 유형에 속한다.¹ 다음 예문을 통해 이를 확인할 수 있다.

a. 한국어(안심하다):

시험 결과가 잘 나왔다는 소식을 듣고서야 비로소 마음을 놓았다.

(Imtihon natijasi yaxshi chiqqanini eshitgach, nihoyat uning ko'ngli xotirjam bo'ldi)

b. 우즈베크어(정이 들다):

U san'atga ko'ngil qo'yib, butun umrini unga bag'ishladi.

(그는 예술에 정이 들어 평생을 바쳤다).

¹ 한국어 ‘마음을 놓다’는 경우에 따라 ‘마음이 놓이다’의 형태로 사용되기도 한다. 본고에서도 ‘마음을 놓다’와 ‘마음이 놓이다’를 같은 유형으로 다루기로 한다. 우즈베크어로는 ‘마음을 놓다’는 존재하지만 ‘마음이 놓이다’는 존재하지 않는다.

위의 예문에서 확인할 수 있듯이, 한국어 ‘마음을 놓다’는 심리적 불안이 해소된 상태를 나타내는 반면, 우즈베크어 ‘Ko‘ngilini qo‘ymoq’는 특정 대상에 대한 애정이나 관심의 형성을 의미한다. 따라서 두 표현은 형태적 유사성에도 불구하고 의미적으로 대응되지 않으며, 형태는 같고 의미는 다른 관용표현 유형에 해당한다.

한국어에만 있는 유형은 한국어에서만 사용되고, 우즈베크어에는 직접적으로 대응되는 관용표현이 존재하지 않는 경우를 말한다. 이러한 표현들은 대체로 한국 문화나 정서, 혹은 특정한 인지적 은유 구조에서 비롯된 것으로, 다른 언어로 직역하기 어렵고 비유적 의미를 통해서만 이해할 수 있다.

‘마음이 콩알만 하다’는 불안감이나 초조함으로 인해 마음이 위축된 상태를 나타내는 한국어 관용표현이다. 이 표현은 ‘마음’을 감정의 중심으로 설정하고, ‘콩알만 하다’라는 과장된 축소 비유를 통해 심리적 긴장과 불안을 생생하게 형상화한다는 점에서 은유적 특성이 두드러진다. 다음 예문을 통해 이를 확인할 수 있다.

a. Muhim taqdimot oldidan uning ichini xavotir bosib, tun bo‘yi uxlay olmadi

b. 중요한 발표를 앞두고 그는 마음이 콩알만 해서 밤새 잠을 이루지 못했다.

위의 예문에서 볼 수 있듯이, 우즈베크어에는 이 표현과 형태와 의미가 모두 일치하는 대응 관용표현은 존재하지 않지만, 불안하거나 마음이 편치 않은 상태를 나타내기 위해, *ichini xavotir bosmoq* (속이 걱정으로 가득 차다)와 같은 표현이 사용된다.

4. 우즈베크어권 한국어 학습자 대상 설문조사 및 분석

우즈베크어권 한국어 학습자를 대상으로 ‘마음’ 관련 한국어 관용표현에 대한 인식과 이해 정도를 파악하기 위하여 실시한 설문조사 결과를 분석한다. 위에서 알 수 있듯이 한국어의 ‘마음’과 우즈베크어 ‘ko‘ngil’이 일치하는 경우도 있지만 양 언어가 많은 차이점을 보이기 때문에 형태와 의미가 같은 관용어보다 형태가 같고 의미가 다른 관용어가 더 많다는 것을 볼 수 있다. 관용표현의 관점에 볼 때, 두 언어는 문화와 언어에서 많은 차이가 있기 때문에 표현하는 방법이 너무 달라서 우즈베크어권 한국어 학습자들이 한국어 관용어를 습득하는 데 많은 어려움을 겪을 것이라는 것을 파악할 수 있다. 따라서 본 조사의 목적은 학습자들이 관용표현을 어떻게 이해하고 있는지, 문맥 속에서 적절하게 선택할 수 있는지, 그리고 표현 간 의미 변별에 어떠한 어려움을 겪고 있는지를 구체적으로 밝히는 데 있다.

본 설문조사는 우즈베크어권 한국어 학습자를 대상으로 실시하였다. 조사 대상은 타슈켄트 소재 두 우즈베키스탄 대학교에서 한국어를 학습하고 있는 중급 및 고급 수준의 학습자로 한정하였다². 전체 응답자는 총 50명이며, 응답자의 한국어 능력 수준으로 구성되었다. 수준별 분포는 중급 학습자 30명, 고급 학습자 20명으로 나타났다.

² ‘마음’ 관련 관용표현이 초급 단계보다 중·고급 단계에서 보다 본격적으로 다루어지며, 문맥 기반 이해 능력이 요구된다는 점을 고려한 것이다.

설문조사 내용은 우즈베크어와 한국어에서 ‘마음’ 관련 형태와 의미가 같은 관용표현, 형태가 다르고 의미가 같은 관용표현, 형태가 같고 의미가 다른 관용표현, 한국어에만 있는 관용표현으로 12문제를 작성하였다. 설문조사 내용을 살펴보면 다음과 같다.

<표 4> 설문조사 내용

유형	관용표현
3.1 유형 형태와 의미가 같은 유형	마음을 비우다
	마음이 넓다
	마음을 주다
3.2 유형 형태가 다르고 의미가 같은 유형	마음에 들다
	마음을 먹다
	마음이 콩밭에 있다
3.3 유형 형태가 같고 의미가 다른 유형	마음이 놓이다
	마음을 터놓다
	마음을 내다
3.4 유형 한국어에만 있는 유형	마음을 읽다
	마음을 돌리다
	마음이 굴뚝 같다

3·4 급 학습자를 대상으로 한 설문 분석 결과, 중급 학습자들은 ‘마음’ 관련 관용표현의 기본적인 의미는 어느 정도 이해하고 있었으나, 형태적 유사성, 비유적 의미, 문화적 배경지식의 필요성 등으로 인해 다양한 오류 양상이 나타났다. 3·4 급 학습자는 기본적인 관용표현은 비교적 정확히 이해하지만, 비유적 의미가 포함된 표현이나 형태적으로 유사한 표현, 또는 한국 문화에만 존재하는 고유 관용표현에서는 이해도가 급격히 떨어지는 것으로 나타났다. 또한 오답 유형이 매우 다양하게 나타난다는 점은 중급 학습자가 관용표현을 개별적으로 암기하는 단계에 머물러 있으며, 의미 체계 중심의 통합적 학습이 아직 이루어지지 않았음을 보여준다. 따라서 중급 단계에서는 의미 범주별 관용표현 묶음 학습, 비유적 의미 해석 훈련, 한국 문화적 배경 설명의 강화 등이 교육적으로 반드시 필요함이 확인되었다.

5·6 급 학습자를 대상으로 한 설문조사 결과를 살펴보면, 5·6 급 학습자는 기본적인 관용표현 이해에서는 완전한 습득 상태를 보였으나, 비유성·문화적 특수성이 강한 표현이나 형태적으로 유사한 구조를 가진 표현에서는 일정 수준의 혼동이 남아 있는 것으로 나타났다. 이는 고급 학습자라고 하더라도 관용표현의 의미 미묘한 차이와 문화적 함의를 체계적으로 학습할 필요가 있음을 시사한다.

앞서 살펴본 중급 학습자와 고급 학습자의 설문조사 결과를 비교해 보면, 두 집단 사이에서 관용표현 이해도와 오류 양상에 뚜렷한 차이가 나타났다. 전반적으로 고급 학습자는 중급 학습자에 비해 높은 정답률을 보였으며, 관용표현의 의미를 비교적 정확하게 이해하고 있는 것으로 나타났다. 반면 중급 학습자는 형태적 유사성, 의미의 불투명성, 그리고 문화적 배경지식의 부족 등으로 인해 다양한 오류를 보였다.

먼저 형태와 의미가 같은 3.1 유형에서는 두 집단 모두 비교적 높은 이해도를 보였다. 그러나 중급 학습자의 경우 ‘마음을 비우다’(90%), ‘마음이 넓다’(97%), ‘마음을 주다’(83%)와 같이 일부 오답이 나타난 반면, 고급 학습자는 모든 문항에서 100%의 정답률을 기록하였다. 이는 학습 수준이 높아질수록 기본적인 관용표현의 의미와 용법이 안정적으로 습득된다는 점을 보여준다.

다음으로 형태가 다르고 의미가 같은 3.2 유형에서는 두 집단 모두 비교적 높은 정답률을 보였으나 표현의 의미 특성에 따라 차이가 나타났다. 예를 들어 ‘마음에 들다’와 ‘마음을 먹다’는 두

집단 모두 높은 정답률을 보였는데, 이는 이러한 표현들이 한국어 교재에서 자주 제시되는 기본적인 관용표현이기 때문으로 볼 수 있다. 반면 ‘마음이 콩밭에 있다’와 같이 의미의 불투명성이 높은 표현에서는 중급 학습자의 정답률이 73%로 나타난 반면, 고급 학습자는 80%로 비교적 높은 이해도를 보였다. 이는 학습 수준이 높아질수록 비유적 의미를 해석하는 능력이 향상된다는 점을 보여준다.

세 번째로 형태는 같지만 의미가 다른 3.3 유형에서는 두 집단 모두에서 오류가 나타났지만, 중급 학습자의 오류율이 훨씬 높게 나타났다. 중급 학습자의 경우 ‘마음이 놓이다’(67%), ‘마음을 터놓다’(53%), ‘마음을 내다’(47%) 절반 이상의 학습자가 오답을 선택하였다. 특히 ‘마음을 터놓다’, ‘마음을 내다’, ‘마음이 놓이다’와 같이 ‘마음을 + 동사’ 형태를 가진 표현들 사이에서 혼동이 자주 나타났다. 반면 고급 학습자는 ‘마음을 터놓다’(80%), ‘마음을 내다’(95%), ‘마음이 놓이다’(90%) 등 비교적 높은 정답률을 보였다. 이는 고급 학습자가 형태적으로 유사한 표현들 사이의 의미 차이를 어느 정도 구분할 수 있음을 보여준다.

마지막으로 한국어에만 존재하는 3.4 유형에서는 두 집단 모두에서 비교적 낮은 정답률이 나타났으며, 특히 중급 학습자의 이해도가 크게 낮았다. 중급 학습자의 경우 ‘마음을 돌리다’는 60%, ‘마음이 굴뚝 같다’는 27%로 매우 낮은 정답률을 보였다. 반면 고급 학습자의 경우 ‘마음을 읽다’는 90%, ‘마음을 돌리다’와 ‘마음이 굴뚝 같다’는 각각 70%의 정답률을 보였다. 이는 한국어 고유의 비유적 관용표현이 학습자의 언어적 경험이나 문화적 배경지식과 밀접하게 관련되어 있기 때문에 학습 수준이 높아지더라도 완전히 이해하기 어려운 영역임을 보여준다.

종합적으로 볼 때, 중급 학습자는 형태적 유사성이 높은 표현이나 의미의 불투명성이 높은 관용표현에서 높은 오류율을 보였으며, 오답 유형 또한 매우 다양하게 나타났다. 반면 고급 학습자는 전반적으로 높은 이해도를 보였지만, 한국어 특유의 비유적 표현이나 문화적 배경이 필요한 표현에서는 여전히 일부 오류가 나타났다. 이러한 결과는 관용표현 교육에서 학습자의 수준에 따라 서로 다른 교수·학습 전략이 필요함을 시사한다. 즉, 중급 단계에서는 형태적으로 유사한 표현 간 의미 차이를 명확히 제시하고 의미 범주 중심으로 관용표현을 학습하도록 지도할 필요가 있으며, 고급 단계에서는 문화적 배경지식과 맥락적 의미 해석 능력을 강화하는 교육이 필요하다고 할 수 있다.

5. 결론

본 연구는 우즈베크어권 한국어 학습자를 대상으로 한국어 ‘마음’ 관련 관용표현의 의미적·형태적 특성을 분석하고, 이를 우즈베크어의 ‘ko‘ngil’ 관련 표현과 비교·대조함으로써 학습자의 이해 향상을 도출하는 데 목적을 두었다.

한국어 관용표현은 단순한 언어적 의미를 넘어 문화적·정서적 의미를 포함하고 있기 때문에 외국인 학습자에게 중요한 학습 대상임을 확인하였다. 특히 ‘마음’ 관련 관용표현은 인간의 감정, 사고, 의지 등을 포괄하는 핵심 개념으로서, 그 의미를 정확히 이해하지 못할 경우 의사소통에 어려움이 발생할 수 있음을 밝혔다. 또한 관용표현은 의미적 측면에서는 투명성의 정도에 따라 이해

난이도가 달라진다는 특징을 지닌다. 특히 관용표현의 의미 투명성은 학습자의 이해 과정에 중요한 영향을 미치는 요소로, ‘반투명형’, ‘반불투명형’, ‘불투명형’ 등으로 구분될 수 있으며, 이러한 분류는 관용표현 교육에서 난이도 조절의 기준이 될 수 있음을 확인하였다.

한국어 ‘마음’과 우즈베크어 ‘ko‘ngil’ 관련 관용표현을 의미 및 형태의 대응 관계에 따라 비교·분석하였다. 이를 통해 두 언어 간 관용표현의 유사성과 차이 양상을 체계적으로 고찰하였다. 분석 결과, 한국어와 우즈베크어의 ‘마음’ 관련 관용표현은 크게 네 가지 유형, 즉 형태와 의미가 모두 같은 유형, 형태는 다르지만 의미가 같은 유형, 형태는 같으나 의미가 다른 유형, 그리고 한국어에만 존재하는 유형으로 분류될 수 있음을 확인하였다.

우즈베크어권 한국어 학습자를 대상으로 ‘마음’ 관련 관용표현에 대한 설문조사를 실시하고, 그 결과를 분석하여 학습자의 이해 양상과 오류 유형을 고찰하였다. 분석 결과, 학습자들은 관용표현의 의미를 문자 그대로 해석하거나 모국어의 대응 표현에 의존하는 경향을 보였으며, 이로 인해 의미 해석에서 다양한 오류가 발생함을 확인하였다. 특히 의미 투명성이 낮은 관용표현일수록 이해도가 현저히 떨어지는 경향이 나타났다. 또한 중급 학습자와 고급 학습자 간의 차이를 비교한 결과, 고급 학습자가 전반적으로 높은 이해도를 보였으나, 일부 관용표현에서는 여전히 오류가 나타나 관용표현 학습의 어려움이 학습 수준과 관계없이 지속될 수 있음을 확인하였다.

결론적으로, 본 연구는 한국어와 우즈베크어의 ‘마음/ko‘ngil’ 관련 관용표현을 비교·분석함으로써 양 언어의 정서 표현 체계의 공통점과 차이점을 밝히고, 이를 바탕으로 우즈베크어권 학습자를 위한 한국어 관용표현 교육의 방향을 제시하기 위한 기초를 마련하였다는 데 의의가 있다. 이러한 시도는 향후 한국어 교육에서 문화적 이해를 기반으로 한 의사소통 능력 향상에 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

참고문헌

- 김선영. (2012). *한국어 ‘마음’ 표현의 인지의미론적 연구: 영상도식 이론을 중심으로* [석사학위논문, 이화여자대학교].
- 김선정, 강현자, 김경하, 류선영. (2007). *살아있는 한국어 관용어*. 한글파크.
- 네스터렌코 마리아. (2022). *한국어와 러시아어의 감정표현 관용어 대조 연구* [석사학위논문, 한양대학교].
- 니조모바 굴도나. (2020). *한국어-우즈베크어 대비를 활용한 한국어 신체 관용 표현 교육 방안: ‘머리’와 ‘손’을 중심으로* [석사학위논문, 공주대학교].
- 란 침 (2013) *한·중 언어의 구성·의미 대조 연구- ‘마음/心’ 관련 표현을 중심으로*. [석사학위 청구논문, 경희대학교].
- 루린지예. (2016). *한·중 감정 표현 오관(五官) 관용어 의미 대조 연구* [석사학위논문, 경희대학교].
- 맛따다우. (2012). *한국어와 미얀마어의 신체 관련 관용표현 대조 연구* [석사학위논문, 경희대학교].
- 문금현. (2022). 관용표현 연구의 현황과 전망. *한국어학* 95. 51-81.

- 문금현. (1996). 관용 표현의 생성과 소멸. *국어학 제28권*, 국어학회.
- 문금현. (1999). 관용 표현에 대한 국어교육학적 고찰. *선청어문 제27권*, 서울대학교 국어교육과.
- 문금현. (1999). 국어의 관용 표현 연구. *태학사* 66-74.
- 박이정. (2019). *한국어 교사를 위한 속담 관용어가 있는 문화교육 활용서*. 도서출판.
- 벨라로바 아이게림. (2014). *한국어와 카자흐어의 관용어 대조 연구: 신체어휘 관용어에 나타나는 감정 표현을 중심으로* [석사학위논문, 성균관대학교].
- 서은향. (2013). *중학교 관용 표현의 지도 방안: 의미의 투명성 정도를 중심으로* [교육학석사학위논문, 경북대학교].
- 송유나. (2019). *인지언어학적 관점에서의 ‘마음’과 ‘가슴’의 의미 관계 분석 연구* [석사학위논문, 한국외국어대학교].
- 원은영, 이경아. (2017). *관용어와 속담으로 배우는 한국어*. 도서출판 참.
- 유경화. (2011). *한국어 관용표현 분석과 목록 선정 연구* [석사학위논문, 배재대학교].
- 유덕자. (1997). *외국어로서의 한국어 관용어 교육* [석사학위논문, 이화여자대학교].
- 이민경. (2011). *한국어 감정 관련 표현의 교육 방안* [석사학위논문, 동덕여자대학교].
- 이사코바 딜라프루즈. (2020). *우즈베크 한국어 학습자를 위한 ‘얼굴’ 부위 관용어 연구: ‘눈’, ‘코’, ‘입’ 관련 관용어에 대한 대조언어학적 분석을 바탕으로* [석사학위논문, 한국교통대학교].
- 이수빈. (2022). *한국어 교육용 신체 관용표현 목록 선정 연구* [석사학위논문, 연세대학교].
- 이예은. (2025). *드라마를 활용한 한국어 관용표현 교육 연구* [교육학석사학위논문, 인하대학교].
- 임지룡. (1992). *국어 의미론*. 탑출판사.
- 임지룡. (2010). 어휘의미론과 인지언어학, *한국어학 제49호*, 1-35, 한국어학회.
- 카몰로비 만수리. (2011). *영어, 한국어, 우즈베크어의 신체 관련 관용어 비교 연구: ‘머리’, ‘눈’, ‘손’을 중심으로* [석사학위논문, 계명대학교].
- 황수환. (2022). *중국인 학습자를 위한 한국어 관용표현 교육 방안 연구* [박사학위논문, 부산대학교].
- Cruse. (1986). *Lexical Semantics*. Cambridge University Press.
- DAVUROV BAKHROM KADIRKULOVICH. (2024). *한국어와 우즈베크어 신체 어휘 의미 확장 대조: ‘입’, ‘코’, ‘귀’를 중심으로* [석사학위논문, 중부대학교].
- Min Jin-young, Lee Jee-yeon. (2022). *1000 key Korean idioms and proverbs*. Darakwon.
- Sh. Rahmatullayev, N. Mahmudov, Z. Xolmanova, I. O‘razova, K. Rixsiyeva. (2022). *O‘zbek tili frazeologik lug‘ati. G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi*.
- A. Madvaliyev, N. Mahkamov, N. Mahmudov, D. Xudoyberganova, O. Odilov. (2021). *O‘zbek tilining izohli lug‘ati. O‘zbekiston nashriyoti*.
- ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЯСИ. Ф ҲАРФИ “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти.
- 高音. (2009). *‘마음’을 표현하는 신체어 관용구 연구* [석사학위논문, 충남대학교].
- 金香淑. (2001). *한국어 감정표현 관용어 연구* [문학박사학위논문, 인하대학교].
- 赵勤学. (2016). *한국어 ‘기쁨’ 표현 관용어의 의미 연구* [학위논문, 서울대학교].
- 洪敏惠. (2021). *마음(心)·기(氣)·가슴(胸)에 관한 韓日 慣用語의 對照研究: 感情과 統辭構造의 特徵을 中心으로* [박사학위논문, 中央大學校].

(네이버 국어사전) <https://dict.naver.com/>

(다음 사전) <https://dic.daum.net/>

(한국어기초사전) <https://krdict.korean.go.kr/m/kor>

(표준국어대사전) <https://stdict.korean.go.kr/>

(한국민족문화대백과사전) <https://encykorea.aks.ac.kr/>

(국립국어원) <https://www.korean.go.kr>